

महिला प्रस्थिति में सुधार: स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका: फतेहपुर जनपद के विशेष संदर्भ में

Improvement in The Status of Women: Role of Voluntary Organizations: With Special Reference to Fatehpur District

Paper Id : 21197 Submission Date : 2026-01-08 Acceptance Date : 2026-01-20 Publication Date : 2026-01-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.19407576

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

अंशुबाला

एसोसिएट प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

काशी नरेश राजकीय स्नाकोत्तर

महाविद्यालयज्ञानपुर

भदोहीउत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

किसी भी देश में महिलाओं की प्रस्थिति वहां की सामाजिक, राजनीति और अर्थव्यवस्था में उनकी क्या स्थिति है, उस पर निर्भर करता है। फतेहपुर जनपद भारत के उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान जिला है। भारत का संविधान स्त्री और पुरुष को कानूनी समानता का अधिकार देता है, इसमें महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु विशेष प्रावधान भी दिये गये हैं। भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था, महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता तथा राजनीति व्यवस्था में महिलाओं के सहभागिता की कमी से महिलाओं की प्रस्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमतर रही है। फतेहपुर जनपद में भी महिलाओं की स्थिति मिश्रितसी तथा कमतर रही है। इनकी स्थिति में सुधार हेतु संविधान में कानून के माध्यम से सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं को व्यवहार लाकर सुधार का सकारात्मक प्रयास किया गया।

समाज में परिवर्तन के लिये सामुदायिक स्तर के संगठन और स्वयंसेवी समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वयंसेवी समूह का गठन वंचित समुदायों, महिलाओं तथा पिछड़े क्षेत्रों के स्थिति में सुधार हेतु किया जाता है। इस दिशा में इनके सकारात्मक प्रयास भी रहे हैं। गैर सरकारी संगठन जनता को शिक्षित करने तथा सार्वजनिक नीति निर्माण को अपने हितों के अनुसार बनवाने में सक्षम होते हैं। पारदर्शिता तथा जवाबदेही की कमी के कारण इनकी आलोचना भी होती है। फतेहपुर, उत्तर प्रदेश का महत्वाकांक्षी जनपद है। यहाँ सामाजिक ढाचा पितृसत्तात्मक है, यहाँ परम्परागत रूढ़ियों विद्यमान हैं। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पुरुषों की अपेक्षा निम्न स्तर पर हैं। इस दिशा में सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों अर्थात् स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रयास महिला सशक्तिकरण नारी सुरक्षा तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता के संचार में सकारात्मक है।

सारांश का अंग्रेज़ी
अनुवाद

The status of women in any country depends on their position within that nation's social, political, and economic spheres. Fatehpur is an agrarian district located in the state of Uttar Pradesh, India. The Constitution of India grants men and women the right to legal equality; furthermore, it includes special provisions aimed at improving the status of women. However, due to the patriarchal structure of Indian society, women's economic dependence on men, and their limited participation in the political system, their status has historically remained subordinate to that of men. In the district of Fatehpur, too, the status of women has been somewhat mixed and generally subordinate. To address this situation, positive efforts have been undertaken—through constitutional mandates and legislation—to implement various government-sponsored schemes aimed at bringing about tangible improvements in women's lives. Community-level organizations and voluntary groups play a pivotal role in driving social change. Voluntary groups are typically formed with the specific objective of improving the conditions of marginalized communities, women, and people residing in underdeveloped regions. These groups have indeed made positive contributions in this regard. Non-Governmental Organizations (NGOs) are capable of educating the public and influencing the formulation of public policies to align with their specific interests. However, they also face criticism, primarily due to a perceived lack of transparency and accountability. Fatehpur is an aspirational district within Uttar Pradesh. Its social fabric is patriarchal, and it remains characterized by the persistence of traditional

norms and orthodox customs. Consequently, the socio-economic and political status of women in this district remains at a lower level compared to that of men. In this context, the efforts undertaken by both governmental and non-governmental organizations—specifically voluntary institutions—have proven instrumental in fostering women's empowerment, ensuring their safety, and raising awareness regarding their rights.

मुख्य शब्द

स्वयंसेवी संगठन, महिला सशक्तिकरण, फतेहपुर जनपद, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, पितृसत्तात्मक

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Voluntary Organizations, Women's Empowerment, Fatehpur District, Social, Political, and Economic Status, Patriarchal

प्रस्तावना

फतेहपुर जनपद में महिलाओं की प्रस्थिति में जटिलता दृष्टिगत है। ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर में अन्तरता है, ग्रामीण स्तर पर जहां महिलाओं को रूढ़ियों लैंगिक भेदभाव तथा उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है वहीं शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति जागरूकता का संचार तो है, किन्तु असमानता अभी भी है। स्वयंसेवी संगठनों ने इस असमानता को दूर करने में सरकारी प्रयासों और समाज के मध्य एक सेतु का कार्य किया है, जो महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार में सकारात्मक पहल है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. फतेहपुर जनपद में महिलाओं की स्थिति के बारे में अध्ययन।
2. महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु स्वयंसेवी संगठन की भूमिका का अध्ययन।
3. सरकारी योजनाओं के प्रसार में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका का अध्ययन।
4. स्वयं सेवी संगठनों को महिला जागरूकता के कार्यक्रमों के प्रसार करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है का अध्ययन।

साहित्य अवलोकन

1. पी0डी0 शर्मा: “महिला सशक्तिकरण और नारीवाद” : 2017 रावत पब्लिकेशन। इस पुस्तक के अन्तर्गत लेखक ने परिवार जैसी संस्थाओं को नारीवादी विरोध के रूप में दर्शाया है इस पुस्तक में पुरुष प्रधान संरचना का सघन विश्लेषण है।
2. डा0 नीलिमा वर्मा: ‘महिला सशक्तिकरण चुनौतियां एवं सम्भावनाएं’, 2023 यूनिवर्सिटीज बुक हाउस इस पुस्तक में महिला सशक्तिकरण के तीनों आयामों सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पर विवेचना किया गया है।
3. Anbu Arumugam, ‘Gender Equality and women in Indian Parliament’ इस पुस्तक में महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार के संसदीय प्रयासों के विषय में विस्तार से विवरण है। महिलाओं की संसद में प्रतिनिधित्व पर विश्लेषण किया गया है।
4. स्थानीय इतिहासकारों द्वारा संयुक्त रूप से लिखित पुस्तक फतेहपुर: एक ऐतिहासिक परिचय’ इस पुस्तक में फतेहपुर जनपद के ऐतिहासिक महत्व के विषय में बताया गया है।
5. B. Prince Soloman: Rolf of NGOs in socio-economic development उक्त पुस्तक के अन्तर्गत भारतीय समाज में स्वयं सेवी संगठनों के कार्य पर प्रकाश डाला गया है। कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास में इनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य पाठ

सामाजिक स्थिति में सुधार के लिये स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका

फतेहपुर जनपद में महिलाओं की सामाजिक स्थिति जाये तो महिला साक्षरता दर में कमी, पितृसत्तात्मक सोच, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, उच्च शिक्षा में सीमित अवसर बालिका शिक्षा में ड्राप आउट की समस्या प्रमुख है। इन समस्याओं को दूर करने में सरकार द्वारा मिशन शक्ति, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्प लाइन योजना आंगनवाड़ी एवं पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, जननी सुरक्षा योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आदि के माध्यम से प्रयासरत है। फतेहपुर जनपद में स्वयंसेवी संगठनों ने इन सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में, जागरूकता कार्यक्रमों में माध्यमों से सहायक के रूप में कार्य किया है तथा सामाजिक असमानता दूर करने में कई स्वयं सेवी संगठनों ने सार्थक पहल किया है।

	स्वयं सेवी संगठनों के नाम	उद्देश्य
1	Educate Girl	लड़कियों की शिक्षा और जागरूकता
2	Fatehpur welfare	महिला विकास और सशक्तिकरण शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला

	foundation	अधिकार से सम्बन्धित
3	महिला कल्याण समिति	महिलाओं के कल्याण, सामाजिक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण
4	ग्राम भारतीय जन कल्याण समिति	सामाजिक विकास तथा स्थानीय समुदायों के उत्थान से
5	मानव मंगल संस्थान	मानव कल्याण शिक्षा स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय
6	मनव विकास एवं शिक्षा समिति	पर्यावरण, शिक्षा स्वास्थ्य तथा मानवाधिकार के विषय पर कार्यरत
7	स्वामी दयानन्द शिक्षा समिति	कला संस्कृति, दलित्थान, पेयजल, शिक्षा, पर्यावरण खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, कानूनी जागरूकता आदि।
8	प्रयास सेवा संस्थान	साक्षरता कृषि, गरीबी उन्मूलन शहरी विकास महिला विकास इत्यादि
9	मां फाउण्डेशन	शिक्षा, साक्षरता कृषि पशुपालन मछली पालन शहरी विकास मतदाता जागरूकता के विषय संदर्भ में

महिला के आर्थिक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रमुख स्वयं सेवी संस्थायें

द इमर्जिंग इण्डिया फाउण्डेशन

यह संगठन महिलाओं के लिये प्रशिक्षण, जागरूकता और रोजगार सृजन परियोजनाओं में योगदान देता है।

कन्या फाउण्डेशन

स्थानीय महिला/युवा सशक्तिकरण समूह जो ग्रामीण और नगरीय महिलाओं को सहयोग एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है।

ग्रामीण आजीविका मिशन

यह जनपद की महिलाओं के लिये सरकारी पहल है, जो स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से महिलाओं को व्यवसाय का अवसर प्रदान करता है।

राजनीति के क्षेत्र में

संविधान का 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सहभागिता की गारण्टी देता है। इसके साथ चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर मतदाता जागरूक अभियान चलाकर मतदान हेतु जागरूक कर राजनीति सहभागिता को सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास है।

राजनीतिक जागरूकता की दिशा में कार्यरत स्वयं सेवी संगठन

स्वयंसेवी संगठन व अमर विकास सेवा समिति:- मानव कार्य अधिकार, महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज जैसे विषयों पर कार्य

फतेहपुर वेलफेयर फाउण्डेशन

महिलाओं के अधिकार, संदर्भ सूचना और कानूनी जागरूकता सहित सामाजिक एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाता है।

सर्वे आफ ह्यूमन फाउण्डेशन

महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में योगदान।

फतेहपुर जनपद एक मिश्रित संरचना वाला जनपद है। एक ओर पितृसत्तात्मक सोच का पारम्परिक समाज दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में आधुनिकता की पृष्ठभूमि वाले परिवार भी दृष्टिगत है। यहां महिलाओं की स्थिति में पारम्परिकता, अशिक्षा, आर्थिक दृष्टिकोण से निर्भरता अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव स्वयं के विषय में निर्णय लेने में निर्भरता प्रमुख चुनौतियां हैं। इसको दूर करने में स्वयं संगठनों ने सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में महिला कल्याण की दिशा में सकारात्मक भूमि का निर्वहन किया है।

फतेहपुर जनपद में स्वयं सेवी संगठनों का सकारात्मक प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में

1. महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों, मताधिकार सरकारी योजनाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाना।।

2. स्वरोजगार कौशल विकास हेतु स्वयं सेवी संगठनों ने सिलाई कढ़ाई, हस्तशिल्प, कम्प्यूटर एवं डिजिटल साक्षरता, खाद्य प्रसंस्करण आदि के विषय में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर महिला आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में सकारात्मक प्रयास किया है।

3. स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु स्वयंसेवी संगठनों ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, मातृशिशु देखभाल, पोषण जागरूकता तथा महिला स्वास्थ्य सुधार की दिशा में योगदान सराहनीय है।

4. फतेहपुर जनपद में स्वयं सेवी संस्थाओं ने दहेज प्रथा उन्मूलन तथा बाल विवाह अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में सराहनीय कार्य किया है।

5. फतेहपुर जनपद में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में भी स्वयं सेवी संगठन कार्यरत हैं। महिलायें जो कृषि मजदूरी, घरेलू कार्य फैक्टरियों मण्डी समितियों में कार्यरत उनकी स्थिति में सुधार स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से हो रहा है।

चुनौतियां

स्वयं सेवी संगठन की भूमिका सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जागरूकता के क्षेत्र में सराहनीय है किन्तु जमीनी स्तर पर कार्य करने हेतु इनके समझ बहुत सी चुनौतियां हैं:-

1. स्वयं सेवी संस्थायें अनुदान पर आधारित होती हैं, इन्हें सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय तथा सरकार से मिलने वाली राशि में अनुलब्धता के कारण आर्थिक संसाधनों के अभाव से कार्य करने में कठिनाई होती है।

2. प्रशिक्षण का अभाव तथा स्वयं सेवकों के अस्थायी जुड़ाव से वास्तविक रूप से कार्य करने में समस्या होती है, जवाबदेही तथा पारदर्शिता का अभाव भी एक समस्या है।

3. स्वयंसेवी संगठनों में नेटवर्किंग तथा समन्वय का अभाव दृष्टिगत है।

4. स्वयं सेवी संगठनों के कार्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने से जन सहभागिता में कमी रहती है।

5. ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक रूढ़ियों का प्रभाव भी स्वयं सेवी संगठनों के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है।

6. राजनीतिक हस्तक्षेप तथा स्थानीय नेताओं के दबाव से स्वयं सेवी संगठनों की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ज्यादातर स्वयं सेवी संगठनों का गठन Black Money White Money में सही साबित करने के लिये सम्भ्रान्त लोगों या राजनीतिज्ञों द्वारा बनाये जाते हैं जो जनहित के नाम पर स्वहित में कार्य करते हैं इसलिए जवाब दे दिया तथा पारदर्शिता का अभाव स्वयं सेवी संगठनों के कार्य व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं।

सामग्री और
क्रियाविधि

निष्कर्ष

उपरोक्त शोध पत्र में विश्लेषणात्मक तथा तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जायेगा। आकड़ों का संग्रह कर उसका विश्लेषण कर निष्कर्ष निर्गत किया जायेगा।

हम देखते हैं, कि फतेहपुर जनपद में महिला प्रस्थिति में सुधार में स्वयं सेवी संगठन सरकार तथा जन मानस में कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। महिला प्रस्थिति के सुधार में सामाजिक बाधाओं को दूर करने, आर्थिक स्वावलम्बन तथा राजनीतिक जागरूकता लाने में सकारात्मक कार्य किया है। फतेहपुर जनपद में स्वयं सेवी संगठन सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण कड़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला साक्षरता अभियान, राजनीतिक सहभागिता, मिशन शक्ति जैसे जागरूकता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण सरकारी सहयोग, आर्थिक सहयोग तथा जन सहयोग मिले तो यह महिला प्रस्थिति सुधार में प्रभावी भूमिका सकते हैं।

स्वयं सेवी संस्थायें समाज के वंचित वर्गों की दशा और दिशा में सुधार के लिये प्रेरणा बन सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा पी०डी० : महिला सशक्तिकरण और नारीवाद 2017, राज पब्लिकेशन।
2. वर्मा नीलिमा: महिला सशक्तिकरण चुनौतियां एवं सम्भावनाएं 2023 युनिवर्सिटीज बुक हाउस
3. बाजवा डा० सेवा सिंह: भारतीय राजनीति एवं महिलाएं' दिव्यम प्रकाशन नई दिल्ली।
4. स्थानीय इतिहासकारों द्वारा संयुक्त रूप से लिखित पुस्तक फतेहपुर: एक ऐतिहासिक परिचय'
5. B. Prince Solomon: Rolf of NGOs in socio-economic development
6. Anbu Arumugam, 'Gender Equality and women in Indian Parliament'